

Article

ISSUES OF IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR COMBATING CORRUPTION IN THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Meronshokh Rasulov

Independent Researcher, Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan

JLMI

Vol. II-1 (2025)

January - March

The article will be published in *Journal of Law, Market & Innovation* and made freely available to users under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license as currently displayed on <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

ISSUES OF IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR COMBATING CORRUPTION IN THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Meronshokh Rasulov*

* Independent Researcher, Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15257823>

Abstract: This article explores the key organizational and legal challenges in combating corruption within the banking system of the Republic of Uzbekistan. It analyzes specific manifestations of corruption in banking operations, assesses systemic vulnerabilities, and highlights the consequences of insufficient anti-corruption controls.

Drawing on international experience and local case studies, the article proposes a set of practical and legal reforms aimed at increasing transparency, accountability, and institutional resilience.

The study emphasizes the need for integrated compliance systems, legal harmonization with international standards, and social protection mechanisms for banking professionals as essential measures to improve the effectiveness and integrity of the banking sector.

Key words: Corruption, banking system, legal reform, compliance control, risk management, financial transparency, anti-corruption policy, organizational measures, conflict of interest, illicit financial flows, money laundering, internal control, commercial banks, institutional accountability, whistleblower protection.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БАНК ТИЗИМИДА КОРРУПЦИЯНИ БАРТАРАФ ЭТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ- ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси банк тизимида коррупцияга қарши курашишнинг ташкилий-ҳуқуқий муаммолари ёритилган. Банк амалиётида коррупциянинг аниқ кўринишлари таҳлил қилиниб, тизимдаги заиф жиҳатлар ва уларнинг салбий оқибатлари кўрсатиб ўтилган.

Халқаро тажриба ва маҳаллий ҳолатлар асосида, мақолада банк тизимининг шаффофлиги ва ҳисобдорлигини ошириш, комплаенс назоратини жорий этиш, тегишли қонунчиликни такомиллаштириш ҳамда банк ходимларини ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган аниқ таклифлар илгари сурилган.

Банк секторининг барқарор ва самарали ривожланиши учун комплекс ислоҳотлар олиб бориш зарурлиги таъкидланади.

Калим сўзлар: *Коррупция, банк тизими, ҳуқуқий ислохотлар, комплаенс назорати, хавфни бошқариш, молиявий шффофлик, коррупцияга қарши сиёсат, ташкилий чоралар, манфаатлар тўқнашуви, ноқонуний молиявий оқимлар, пул ювиши, ички назорат, тижорат банклари, институционал жавобгарлик, хабар берувчиларни ҳимоя қилиши.*

Ўзбекистонда сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислохотлар, айниқса молия ва банк соҳасидаги трансформациялар, иқтисодий ривожланишнинг асосий йўналишларидан бирига айланди.

Бирок, банк тизимидаги коррупция ва ноқонуний амалиётлар бу жараённинг самарадорлигига халақит бериб, ишонч ва барқарорликни пасайтириш хавфини кучайтирмоқда. Бунга қарши курашнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш – бу давр талаби.

Шу билан бир қаторда, Ўзбекистон банк тизимида коррупция куйидаги шаклларда намоён бўлади:

- Масъул шахслар томонидан манфаатдош тарафдорларга имтиёзли шартларда кредитлар бериш;
- Аҳолини қўллаб-қувватлаш учун банклар орқали турли ижтимоий лойиҳаларга мўлжалланган бюджет маблағлари устидан назоратнинг мавжуд эмаслиги, шунингдек мазкур йўналишда банк хизматларининг тўла рақамлаштирилмаганлиги;
- Базавий ҳисоб-китоб қийматининг 3300 га тенг ёки ундан ортиқ суммадаги кредит маблағлари олиш учун келиб тушган аризаларда манфаатлар тўқнашуви ҳолатлари ва коррупцияга йўл қўйилганлик ёки қўйилмаганлик ҳолатлари бўйича алоҳида назорат тартибларининг йўқлиги ёки ягона интеграциялашган алоҳида бир электрон платформанинг мавжуд эмаслиги;
- Тижорат банкларининг фаолиятига қонунчиликда белгиланмаган тарзда ҳар қандай шаклда аралаштириш чеклашга оид жавобгарлик чораларининг мавжуд эмаслиги ёки мавжуд тартиб-таомилларнинг етарли даражада бажарилмаётгани;
- Ажратилган кредит маблағларининг мақсадли сарфланиши юзасидан банк томонидан керакли даражада мониторинг ишлари олиб борилмаганлиги учун банк мансабдор шахсларига нисбатан жавобгарлик чораларининг белгиланмаганлиги;
- Кредит бўлими ходими томонидан аризачининг молиявий аҳолини чуқур таҳлил этмаганлиги ва ҳолисона баҳо берилмаганлиги учун жавобгарлик чоралари белгиланмаганлиги;

– Банк ходимлари томонидан ўзларининг ёки бирон-бир шахснинг манфаатни қўлаб кредит маблағларини расмийлаштириш ҳолатларида мижоз томонидан банкка тақдим этаётган ҳужжатлар тўпламининг тўлиқлигини ва уларнинг тўғрилигини текшириш ҳамда 2 босқичли аутентификациядан ўтказиш чораларининг мавжуд эмаслиги;

– Жисмоний ва юридик шахс билан тузилган шартнома бўйича пул маблағлари ва бошқа мол-мулкни ишончли бошқарувга бериш тўғрисидаги қоидаларнинг миллий қонунчилигимизда мавжуд эмаслиги.

Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасида банк секторини ислоҳ қилишнинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагиларни келтириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

- молия бозорида тенг рақобат шароитларини яратиш;
- кредитлашни фақат бозор шартлари асосида амалга ошириш;
- банкларнинг давлат ресурсларига қарамлигини пасайтириш;
- банк хизмати кўрсатишни модернизация қилиш;
- банкларнинг самарали инфратузилмасини яратиш ва фаолиятини автоматлаштириш, шунингдек, банклар фаолиятига хос бўлмаган функцияларни босқичма-босқич бекор қилиш орқали банк тизимининг самарадорлигини ошириш.

Бундан шундай хулоса чиқадики, агарда биз банк соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни камайтириш чораларини кўрадиган бўлсак, молиявий хизматлар кўрсатиш сифати яхшиланади ва иш самарадорлиги ошади.

Банк секторини қайта куриш, банк назорати бўйича Базел қўмитаси стандартларини, халқаро молиявий ҳисобот стандартларини ва бошқаларни жорий этиш билан ҳуқуқий базани такомиллаштириш масалалари билан бир қаторда, банк секториде коррупцияга қарши кураш чораларини мустаҳкамлаш муҳим аҳамиятга эга.

Банк секториде коррупциянинг етакчилик қилиши куйидаги салбий оқибатларга олиб келади:

- банк ҳисобларидан маблағ ўзлаштирилиши ва банкротлик; иқтисодий турғунликни юзага келтирувчи банк-молия секторидеги инқирозли вазиятлар;
- тадбиркорлик субъектлари, банк мижозлари ва жамоатчилик учун оғир ижтимоий-иқтисодий оқибатлар; жиноий маблағларнинг қонунийлаштирилиши, мамлакат банк тизими имиджининг тегишли обрўсизланиши;

– банк секторига давлат ва мижозлар ишончини йўқотиш, норасмий молия бозорини ривожлантириш;
– банк секторининг самарадорлиги ва жозибадорлигини камайтириш, банкларнинг банкротлиги ва бошқалар.

Банк секторига коррупция иқтисодий жиноятчиликнинг кўпайишига сабаб бўлмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, дунёда ҳар йили икки триллион долларга яқин ноқонуний олинган маблағлар ювилмоқда [1]. Улар орасида «Ландроматлар схемаси» («Тройка-ландромат», «Молдавский», «Азербайджанский» ландромат ва бошқалар) энг машҳурлари ҳисобланади. 2013 йилда ОССРП лойиҳаси ва Медуза нашри Россиядан ноқонуний активларни ювиш бўйича кенг қўламли схема ҳақида материалларни эълон қилди.

2006 йилдан 2012 йилгача “Тройка-ландромат” схемаси бўйича 3,5 миллиард евродан ортиқ маблағ олиб қўйилгани тахмин қилинмоқда. 2014 йилда OECD журналистлари ва Berlingske нашри жамоаси томонидан 2011 йилдан 2014 йилгача Россиядан Молдова орқали 21 миллиард доллар олиб чиқилганлиги аниқланди. 2017 сентябр ойида Берлинга Дания Миллий газетаси журналистлари ва OECD қатор информацион ҳамкорлар – The Guardian (Буюк Британия), Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (Франция), Tages-Anzeigerand Tribuned Genève (Швейцария), De Tijd (Белгия), Новая Газета (Россия), Dossier (Австрия), Atlatszo. Hu (Венгрия), Delo (Словения), RISE Project (Руминия), Бивол (Болгария), Агіраев (Эстония), Чехия журналистик изланишлар маркази (Чехия) ҳамда Barron (АҚШ) кўмагида Озарбайжондан 2012 йилдан 2014 йилгача олиб чиқилган 2.9 миллиард долларлик схемани аниқлашга муваффақ бўлди [2].

Мамлакатимизда банк соҳасини ислоҳ қилиш бўйича жуда катта ишлар амалга оширилиб келинмоқда, буни юқоридаги статистик маълумотлардан ҳам кўришимиз мумкин. Аммо, Бош прокуратура департаментининг маълумотларига кўра, ушбу соҳада коррупциявий жиноятларнинг сони ошганлигидан далолат беради. Маълумот ўрнида, 2019-2020 йиллар ҳисобига нисбатан, Марказий банк ва тижорат банкларида жами коррупциявий жиноятларда айбланган шахслар 389 нафарни ташкил қилади. Уларнинг 49 таси Андижон вилоятига, Бухоро банк тизимида 16 та, Навоий банк тизими 23та, Наманган вилоятига 31та, Сирдарё банк тизимида 24 та, Сурхондарё банк тизимида 21та, Қашқадарё вилоятига 42та, 28таси Қорақалпағистон Республикаси банк тизимида, қолган қисми Самарқанд, Жиззах, Фарғона, Тошкент вилояти ҳамда шахрига тўғри келади.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ушбу жиноятлар фақатгина жиноят кодексида мавжуд 167, 210, 211, 205-моддаларга тўғри келади.

Ваҳоланки, ҳали жиноят кодексида, ноқонуний йўл билан бойлик орттирганлик учун жавобгарлик, trading in influence, хорижий мансабдор шахслар билан муносабатлар порахўрликнинг айрим жиҳатлари ва.х.клар киритилмаган.

Шу билан бирга, коррупциянинг бошқа кўринишлари пантуфляж (давлат хизматчиси давлат секторидан кетиб, хусусий секторга ишга жойлашиши), маҳаллийчилик, непотизм, хомийлик, фаворитизм, кланчилик, лоббизм, кронизм каби ноқонуний хатти-ҳаракатлар натижасида етказилган зарарларнинг олдини олиш бўйича аниқ жиноий-ҳуқуқий чоралар келтирилмаган.

Юқоридаги каби коррупциявий муаммоларни олдини олиш мақсадида куйида келтирилган амали ва назарий аҳамиятга эга бўлган чораларни амалга оширишимиз мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Хусусан, банк тизимида назарий муаммоларни олдини олишга қаратилган чоралар куйидагилар:

Биринчидан, банк секторига коррупцияга қарши курашишда давлатнинг асосий фаолият йўналишларини белгилаб берувчи Сиёсат Марказий банк томонидан ишлаб чиқилиши лозим, бу борада Грузия ва Туркия давлатларининг, Bank of Georgia ва АКВАНК Т.А.Ў банклари томонидан ишлаб чиқилган сиёсатлардан дастурамал сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Ушбу сиёсат ихтиёрийлик хусусиятига эга бўлиб уни амалга ошириш чораларини кўрган тижорат банкларига Марказий банк томонидан рағбатлантириш чоралари кўрилиши лозим.

Иккинчидан, Ўзбекистон Республикасида банкларнинг фаолияти учун асос бўлиб хизмат қилаётган “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида” ги (янги таҳрир) қонунга алоҳида “Банк соҳасида коррупция” деб номланган боб киритилиши лозим.

Хусусан, унда банк-молия соҳасида коррупция, коррупциявий хавф-хатар тушунчалари, турлари, тавсифи, ўзига хос хусусиятлари, манфаатлар тўқнашуви, уни олдини олиш масалалари, мансаб обрўйдан фойдаланишнинг олдини олиш масалалари,

совға ва ҳадяларнинг микдори, ушбу соҳада порахўрлик ҳолатларини бартараф этиш масалалари ва банк тизимида комплаенс назорат хизматининг ҳуқуқий мақоми, ҳуқуқлари ва мажбуриятлар доираси, банк соҳасида коррупция ҳолатлари ҳақида хабар берувчи шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида бир қатор қоидалар билан тўлдирилиши лозим.

Учинчидан, БМТнинг Коррупцияга қарши конвенциясининг 40-моддасида, конвенцияга аъзо давлатлар учун коррупцияга қарши курашиш фаолиятида банк сири билан боғлиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қўллаш бўйича юзага келадиган тўсиқларни бартараф этиш механизмларини яратиши лозимлиги, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг 4-раунд Истанбул ҳаракатлари доирасида берилган 39-тавсиянинг 2-қисмида, тергов ташкилотларига бенефициар мулкдорни аниқлаш учун банк миқдорларининг ҳисоб қайдномасига тўлиқ кириш имкониятини яратиш зарурлиги тўғрисида қоидалар белгиланган.

Амалдаги “Банк сири тўғрисида” ги қонунда банк сири тўғрисидаги маълумотлар фақат Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментига тақдим этилиши белгиланган.

Ваҳоланки, маълумотлар фақат жиноят иши қўзғатилган шахсга нисбатан маълумотлар берилади [3], бошқа томондан коррупциявий жиноятлар асосан занжир бўлиб, унинг бир учи бориб жиноят иши қўзғатилмаган шахсга ҳам бориб тақалаш мумкин.

Ушбу қонуннинг 9-моддасида кўрсатилган равишда тезкор-қидирув ҳаракатлари билан жиноят иши қўзғатилгунига қадар ёки кўрсатилган прокурор санкциясини олгунча активлар мамлакат ҳудудидан чиқариб юборилиши, жиноят изи яширилиши мумкин.

Бу каби мавжуд бюрократик тўсиқларни олдини олиш ҳамда халқаро тавсияларни бажариш мақсадида коррупцияга қарши курашувчи органларга жисмоний ва юридик шахсларнинг банк операциялари бўйича маълумотларига кириш имкониятлари қайта кўриб чиқилиши, банк сири ташкил қилувчи ҳолатларнинг аниқ кўринишлари қайд қилиниши лозим.

Тўртинчидан, банк фаолиятида коррупциявий жиноят содир этган шахсларнинг қайта бошқарувчилик лавозимларига келишини чеклаб қўювчи қоидалар “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги (янги таҳрир) қонуни, банк ходимининг касб “одоб-ахлоқи” кодексларига киритилиши лозим.

Бешинчидан, Иқтисодий ҳамкорлик ва Тараққиёт ташкилотининг 4-раунд Истанбул ҳаракатлар режасининг 14-тавсиясига кўра, Давлат амалдорлари активлари тўғрисидаги декларацияни тақдим этиш тизимини жорий этиш зарурлиги ҳақида боради, Янги тизим барча давлат хизматчиларига, шу жумладан юқори лавозимли мансабдор шахсларга (давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг сиёсий гуруҳига кирувчи лавозимга ишга қабул қилинган ҳоллар бундан мустасно), судьялар, прокурорлар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари раҳбарлари ва ходимларига, шунингдек, Марказий банк, Ҳисоб палатаси, тижорат банкларининг ходимлари учун ҳам татбиқ этилиши тавсия этилади.

Олтинчидан, Ўзбекистон Республикасининг тижорат банклари ўзининг устав капиталларини норезидент ҳисобидан кўпайтиришлари ёки акциядорлар томонидан акцияларнинг норезидентларга сотилиши учун белгиланган тартибда Марказий банкнинг олдиндан розилигини олишлари керак. Ҳолбуки, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида” ги қонуннинг 8-моддаси, биринчи қисми - Банклар молиявий операцияларни амалга ошириш билан боғлиқ қарорлар қабул қилишда мустақилдир-деган жумлалар билан бойитилган. Бундан ташқари, ҳозирги пайтда банк соҳасида муаммолардан бири тижорат банкларга хос бўлмаган функцияларни юклатилишидир.

Тижорат банки учун асосий функциялар бўлиб омонатларни қабул қилиш, ҳисоб-китобларни амалга ошириш ва кредитлаш ҳисобланади. Банк соҳасидаги мутахассисларнинг фикрича, банкларга шу учта функциядан ташқари вазифаларни юклатиш уларнинг маблағларини, вақт ва ходимларининг меҳнатини банклар учун керак бўлмаган фаолиятга жалб этишини ва шу йўл билан тижорат банклар фаолиятига салбий таъсир кўрсатишини таъкидлайдилар.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати биргаликда тижорат банкларига кредитлаш, омонатларни қабул қилиш ва тўловларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлмаган турли вазифаларни юклатишга қарши керакли меъёрий ҳужжатлар қабул қилишлари керак.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тижорат банклари томонидан тақдим этиладиган ҳисоботлар ҳажмини камайтириши ва соддалаштириши бўйича чораларни кўриши керак. Ўзбекистон Республикаси Хукумати ҳокимиятлар, солиқ ва бошқа органлар томонидан тижорат банклардан қонунда кўрсатилмаган турли ҳисоботлар ва маълумотларни талаб қилишга чек қўйишлари керак. Чунки, мижоз қачонки банкда ўзининг хавфсизлиги таъминланган тақдирдагина унга ишончи пайдо бўлади ва бу банк билан доимий ишлашга рози бўлади.

Банк қонунчилиги тижорат банклари учун назоратнинг фақат икки турини-валюта назорати ва касса назорати функцияларини юклатади, чунки бу икки назорат тури тижорат банклар томонидан омонатларни қабул қилиш, кредитлаш ва тўловларни амалга ошириш операциялари билан боғлиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан тижорат банкларга мижозлар устидан бошқа, Ўзбекистон қонунчилигида кўрсатилмаган назорат турларини амалга оширишни талаб қилади. Тижорат банклар ўз мижозларининг дебиторлик ва кредиторлик қарзлари устидан назоратни олиб борадилар ва керакли ҳолларда белгиланган чораларни кўришлари керак. Аслида бундай назорат давлат солиқ назорати органларига юклатилиши керак.

Тижорат банки ўз иқтисодий мақомига кўра мижозларига ёрдам бериши, уларнинг муаммоларини ечишда кўмаклашиши керак. Бундан ташқари, бундай назорат тижорат банклар учун кўшимча харажатлар, ходимларни банкка хос бўлмаган ишларни бажаришга жалб этилишини талаб қилади.

Тижорат банклари томонидан қонунчиликда кўрсатилмаган функцияларига турли ҳисоботларни тақдим этиш мажбуриятини бажариш ҳам киради. Тижорат банклар фақат банк операциялари билан боғлиқ булган ҳисоботларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига, солиқ масалалари бўйича солиқ органларига ва статистика органларига ҳисобот беришлари керак.

Амалиётда эса Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан тижорат банклар мижозларига тегишли жуда кўп ҳисоботлар, умумлаштириш ва хулосалар бўйича ҳужжатлар, туман ҳокимиятларига ва солиқ органларига қонунчиликда кўрсатилмаган ҳисобот ва маълумотларни тақдим этадилар.

Буларни олдини олиш мақсадида “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида” ги қонунга тақдим этилиши мумкин ва мумкин бўлмаган маълумотлар доираси аниқ белгилаб қўйилиши лозим.

Еттинчидан, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 1998 йил 11 ноябрдаги 22-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Банкни рўйхатдан ўтказиш ва лицензиялаш тартиби” нинг 16.5-бандига мувофиқ қуйидаги ҳолатлар лицензия бериш ва давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисидаги аризининг рад этилишига асос бўлади-деб кўрсатилган, аммо ушбу талабларнинг биринчи қисмида – Марказий банкнинг талабларини бажарилмаслиги – деган жумла билан бошланган, аммо ушбу талабларнинг аниқ кўриниши келтирилимаган. Қонунчиликдаги бўшлиқни олдини олиш мақсадида айнан қайси талаблар бажарилмаганлиги учун чоралар кўрилиши тўлиқ кўрсатилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Саккизинчидан, банк ташкилотларининг устидан молиявий контрол (маълумот ўрнида, Молиявий контрол давлат контролининг бир тури бўлиб, давлат ҳокимияти ва давлат бошқаруви органлари ҳамда махсус ваколатли органлар (ушбу органлар ҳам шартли равишда иккига: умумий давлат контролини амалга оширувчи, махсус ваколатли органларга бўлинади. Улардан Молия вазирлиги, Марказий банк, Савдо саноат палатаси, Солиқ қўмитаси ва.х.к.) томонидан олиб борилади) [4] ни амалга оширувчи ташкилотлар сони кўплиги ҳамда ушбу соҳада банкларнинг мустақиллигини таъминлашга қаратилган нормаларнинг йўқлиги кўплаб манфаатлар тўқнашуви ҳолатларининг юзага келишига сабаб бўлмоқда.

Уни олдини олиш мақсадида “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида” ги қонунга банкларнинг фаолиятига қонунда кўрсатилмаган ҳолда аралашганлик учун жиноий жавобгарлик масаласи кўриб чиқилиши каби моддалар билан бойитилиши лозим.

Ташкилий муаммоларни олдини олишга қаратилган ечимлар қуйидагилар:

Биринчидан, ундирилиши муаммога айланиб бораётган кредитларни ўз вақтида қайтариш банкларда ва бошқа кредит ташкилотларида бир қанча муаммоларни вужуга келтиряпти. Бу эса банк активларининг иқтисодий айланиши циклига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Буларни олдини олиш мақсадида коллекторлик хизматини жорий қилиш лозим. Бу каби хизматлар-ундирилиши муаммога айланаётган кредитларни тижорат банкдан сотиб олади ёки тижорат банклари қошида (таъсисчилигида) ташкил этилади (Суғурта ташкилотларига ўхшаб).

Ушбу структура тижорат банкига муаммоли активларни ундиришда ёрдам кўрсатади. Россияда ушбу механизм шу даражада ривожланганки, ҳатто қарздорлар ўз қарздорлигини сотиб олади. Ҳа тўғри ўқидингиз, коллекторга топширилган муаммоли қарздор, коллекторлардан қутулиш мақсадида, ўзи ўша кредитини коллектордан устига қўйилган хизмат ҳақи билан бирга сотиб олишади.

Ушбу хизмат банклар ҳузурида ташкил этилганидан сўнг, юзага келиши мумкин бўлган коррупциявий ҳолатларни олдини олиш мақсадида комплаенс назорат тартибларини киритиш мақсадга мувофиқдир.

Иккинчидан, банкларда коррупцияга қарши ички назорат тизимини (комплаенс назорат) амалга ошириш бўйича чора-тадбирларни фаоллаштириш, комплаенс назоратни амалга оширувчи ходимларининг ҳуқуқий ҳолати билан боғлиқ масалаларни ташкил этиш ва малакали кадрлар билан таъминлаш, ушбу кадрларни тайёрлаш механизмлари йўлга қўйилмаганлиги, бундан ташқари, комплаенс назорат тизими йўлга қўйилган банклар ўзининг асл моҳиятига эга бўлмай, ички аудит назорат шаклининг бир тури сифатида фаолият юритаётгани, ушбу бўлимдаги соҳа мутахассислари асосан аудит инспекторлари эканлиги, уларнинг коррупция тўғрисидаги билим ва кўникмалари комплаенс хизматида тўғри келмаслиги, ноқонуний даромадларни легаллаштиришга қарши курашишда асосий омил бўлиб хизмат қилаётган blockchain кузатувларни амалга оширишда IT платформаларининг етарли эмаслиги, AML/CTF дастурларидан тортиб ушбу соҳада етарли малакага эга бўлган малакали кадрларнинг йўқлиги кўплаб қийинчиликларни туғдирапти.

Бу каби муаммоларни олдини олиш мақсадида Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси билан биргаликда банкларда комплаенс назорат ҳамда AML офицерларини тайёрлашни, IT платформалари орқали blockchain кузатувларини ўргатишни кўзда тутадиган ўқув курсларини жорий қилиш мақсадга мувофиқдир.

Сабаби, Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси бу борада узоқ йиллик тажрибага эга эканлиги, шунингдек, коррупцияга қарши курашиш соҳасида Республиканинг етук олимларига эга эканлиги билан бошқа илмий масканлардан жуда катта фарқ қилади.

Учинчидан, банк ходимларини ишга қабул қилишда ҳамда уларнинг коррупцияга қарши малакасини ошириш чоралари етарли даражада йўлга қўйилмаган, уларни олдини олиш мақсадида HireVue, BCG Pymetrics Test, HiredScore[5] каби платформалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Тўртинчидан, коррупция ҳақида хабар бериш тизими тўғри йўлга қўйилмаганлиги банк мижозлари, ходимлар томонидан келиб тушаётган аризаларни кўриб чиқишда суистеъмолчиликларга йўл қўйилмоқда ёки умуман кўриб чиқилмаётганини кўришимиз мумкин. Бу каби муаммоларни олдини олиш борасида чет эл давлатлар тажрибасидан, хусусан, crowdsourcing платформаларидан Жанубий Кореянинг “Clean Portal” дастурини олишимиз мумкин.

Ушбу платформанинг афзаллик жиҳатлари коррупция ҳақида хабар берувчи шахслар учун алоҳида электрон саватча яратилиб, унинг шахси хавфсизлиги таъминланади, хабар берувчи шахс ўзининг аризаси қандай натижа билан яқунланишини онлайн кузатиб туриш имкониятига эга бўлади, хусусан, ариза неча кун муддатда, ким томонидан ҳал қилиниши, жавобдан норози бўладиган бўлса юқори ташкилотга мурожаат қила олиш имкониятининг мавжудлиги, аризанинг рад этилиш асослари билан танишиб чиқиш имконияти ва.х.клар таъминланган.

Бешинчидан, соҳада коррупциявий хавфларни баҳолаш ишлари тўғри йўлга қўйилмаганлиги боис, давлат ресурслари бир неча йиллардан буён “ҳавога” сарфланишини кўршимиз мумкин. Бу каби ҳолатларни олдини олиш мақсадида мамлакат ҳудудидаги барча банклар “risk management” сиёсатини юритиш механизмларини яратиши ҳамда коррупцияга қарши амалга оширилган барча чоралар кенг жамоатчиликка ошкор қилиниш мақсадида онлайн веб-саҳифаларида улар ҳақида маълумот бериб боришлари тавсия қилинади.

Олтинчидан, Банк ходимларини ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш зарур, бугунги кундаги таъминот мавжуд яшаш стандартларига мос келмаслигини жуда яхши биламиз (Маълумот ўрнида, Ўзбекистондаги

Банк иши соҳасида ишлаётган инсонларнинг ойлик маоши одатда 2,770,370 UZS (минимум иш ҳақи) дан 15,301,408 UZS гача (ўртачанинг энг юқориси, ҳақиқий максимум иш ҳақи бундан юқори бўлиши мумкин [6]).

Бу каби омил банк ходимининг олдида икита йўлни кўндаланг қилиб қўяди: улардан биринчиси – бу коррупцияга қўл уриш, иккинчиси – ушбу банкдан кетиш. Буларнинг икаласи ҳам банкларга зарар етказди.

Ушбу ҳолатлардан шундай хулоса чиқадики ходимларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан такомиллаштиришса ҳар қандай соҳа ривож топиб олдига қўйган мақсадларига эришишда бошқалардан бир қадам олдинда бўлади.

References/ Фойдаланилган адабиётлар

1. *Schneider F., Ernst D. Shadow economies: Size, causes, and consequences // Journal of Economic Literature. 2000. Ed. XXXVIII. P. 84*
2. Доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) «Ландромат: отвечая на новые вызовы в международной борьбе против организованной преступности, коррупции и отмывания денег» 2017/07/12/57d1.
3. *Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлар маълумотлари миллий базаси, Тошкент ш., 2003 йил 30 август, 530-II-сон.*
4. *М.Йўлдашев. Й.Турсунов. Молия ҳуқуқи. -Т.: Мехнат, 1999. 48-б.*
5. [Электрон манба]. URL: <https://www.hirevue.com/platform/assessment-software>.
6. [Электрон манба]. URL: <https://uzbekistan.paylab.com/maosh-haqida/bank-ishi?lang=uz> Университета: *Ekonomicheskie i Yuridicheskie Nauki, 2.*